

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ХУКУКБУЗАРЛИКЛАРДАН ЖАБРЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШ ФАОЛИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7383150>

Акбаров Ойбек Эркинжон ўғли
ИИВ Академияси 3-курс курсанти, сафдор

Аннотация: Ушбу мақолада профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш фаолияти чора-тадбирлари тушунчаси ва мазмуни, ижтимоий реабилитация қилиш чора-тадбирларини амалга оширилишининг бугунги кундаги ҳолати, профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш чора-тадбирларини амалга ошириш бўйича хорижий давлатларнинг тажрибаси ва уларнинг миллий қонунчилигимиздан фарқли ва ўхшаш томонлари таҳлили ёритилган.

Калит сўзлар: профилактика инспектори, ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахс, ижтимоий реабилитация қилиш.

КИРИШ

Мамлакатимиз мустақилликка эришганидан сўнг дастлабки навбатда хавфсизлик ва тинчликни сақлаш, халқ осойишталигини таъминлаш асосий устувор вазифа ҳисобланиб келмоқда. Республикамизда истиқлолнинг дастлабки кунларидан бошлаб фуқароларни жиноятчилик, унинг энг қабиҳ ва хавфли тури бўлган уюшган шакллари, диний экстремизм, терроризм, одам савдоси каби офатлар тажовузидан ҳимоя қилиш барча ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари, шу жумладан, ички ишлар органларининг энг долзарб ва мураккаб вазифаларидан бири бўлиб келмоқда.

Ўтган давр ичида ички ишлар органларини инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини, жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини ҳимоя қилишнинг ишончли гаровига айлантиришни кўзлаб амалга оширилган ислоҳотлар ички ишлар органларининг мамлакат ички ва ташқи хавфсизлигини таъминлашга қаратилган фаолиятини такомиллаштиришда катта аҳамият касб этмоқда. Айниқса, бугунги кунда бевосита аҳоли турар жойлари, маҳалла, қишлоқ ва овулларда давлатимиз хавфсизлигига таҳдид солаётган турли кўринишдаги тажовузларнинг олдини олиш, кўмаклашувчи сабаб ва шароитларни бартараф этиш орқали уларга қарши курашишда, фуқароларимизнинг ҳуқуқбузарлик ва жиноятлардан жабрланувчи бўлиб қолишининг олдини олишда ички ишлар органлари тизимида амалга оширилган ва давом этаётган ислоҳотлар натижасида вужудга келган профилактика тизимининг фаолияти аҳамиятга моликдир.

Ички ишлар органлари тизимида амалга оширилган ҳамда давом этаётган ислоҳотлар натижасида профилактика хизматларининг фаолиятини белгилаш ва тартибга солиш мақсадида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда профилактика хизматлари, шу жумладан ИИО таянч пунктлари ва профилактика (катта) инспекторларининг фаолиятини замон талаблари асосида ташкил этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Айниқса, Ички ишлар идоралари профилактика

хизматларининг фаолиятини режалаштириш муҳим масалалардан бири эканлиги аниқ белгиланиб, бу борада бир қатор талаблар ўрнатилган.

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Профилактика инспекторининг ҳуқуқузарликлардан жабрланган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш фаолияти тушунчасига тўхталишдан олдин ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчи тушунчасини ёритиб ўтишни жоиз деб билдим.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинган бўлиб, ушбу қонун 7 та боб ва 51 моддадан иборат, қонуннинг 3-моддаси “Асосий тушунчалар” деб номланиб унда ҳуқуқбузарлик, ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи тушунчаларига таъриф берилган.

Унга кўра ҳуқуқбузарлик – содир этилганлиги учун маъмурий ёки жиноий жавобгарлик назарда тутилган айбли, ғайриҳуқуқий қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик).

ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи – жисмоний, маънавий ёки мулкӣ зарар етказилганлиги оқибатида ҳуқуқбузарликдан жабрланган шахс.

ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш — ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига, ғайриижтимоий хулқ-атворли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатишга, шунингдек уларга жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларини сингдиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи¹.

Реабилитация ва мослаштириш тушунчасини биз ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш таълимоти орқали ўрганамиз. Реабилитация лотин тилидан “rehabilitation” тиклаш; ҳуқуқбузар ва жабрланганларни ҳимоя қилиш тўғрисида таълимот ҳисобланади.

Ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш алоҳида, мустақил йўналишда бўлган, яъни ҳуқуқбузарликдан жабрланганлар ва жазони ижро этиш муассасасидан озод қилинган шахсларни ўрганувчи таълимот сифатида ўрганилади. Чунки бу таълимот асосан ҳуқуқбузарликдан жабрланганлар ва жазони ижро этиш муассасасидан озод қилинган шахсларни ўрганувчи ва уларга психологик, биологик, педагогик, ижтимоий ҳусусиятлари, муносабатлари, жиноят содир этилишидан олдин ва ундан кейинги жараёнда тутган ўрнини ўрганиб чиқади ва илмий жихатдан асосланган хулосаларни ишлаб чиқиб, жиноятларни профилактика қилиш фаолиятида кенг кўламда қўлланилиши учун тадбиқ этилади.

Ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш нафақат ҳуқуқбузарликдан жабрланганлар ва жазони ижро этиш муассасасидан озод қилинган шахсларни ўрганади, балки, бахтсиз ходиса, табиий офат, уруш, геноцид ва бошқа ҳолатлар оқибатида юзага келган жабрланишларни ўз ичига олади.

¹ Ўзбекистон Республикаси “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонун” нинг 3-моддаси

Жиноятлардан одам ўлдирган жиноятчининг оила аъзолари жабрланиши, масалан, жиний қилмишни тўхтатишда иштирок этиш вақтида ёки жиноят жараёнида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига кўмаклашиш чоғида уларга муайян зарар етказилиши мумкин.

Немис криминологи Сара Маржора Фрай (1894-1958) тадқиқотларининг диққат марказида жиноятчини ундан жабрланган шахс билан яраштириш, яъни жамиятда тартиб ва тотувликни барқарор этиш муаммолари турган.

Ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш муаммоси ва жиноятларнинг олдини олишда унинг аҳамияти масалалари Шарқ, Ўрта Осиё ва айниқса, Ўзбекистон халқларининг тарихий ҳуқуқий ёдгорликларида ва феодал тузуми суд органларининг қарорларида муҳим ўрин эгаллайди.

Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш асосий эътибор қаратилиши лозим бўлган чоралардан эканлиги белгилаб берилди. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунининг 5-моддасида “ишонтириш усулининг устуворлиги”²

махсус принцип сифатида ушбу йўналишдаги ишларни ташкил этиш жараёнида қатъий амал қилинишини талаб этади. Айнан, ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш чоралари эса мазкур принципни амалга татбиқ этилишини ва устуворлигини таъминлайди.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш чоралари ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикаси чора-тадбирларидан бири ҳисобланади. Демак, бу чора-тадбир йўналитирилган асосий объект ғайриижтимоий ҳуқуқ атворли, ҳуқуқбузарликка мойил ёки ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахс ҳисобланади.

“Ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш” жумласининг ўзи ҳам бир нечта сўзлар бирикмасидан ташкил топган бўлиб кенг маънода комплекс тадбирлар ва вазифаларни ўз ичига қамраб олади.

“Ижтимоий” – сўзи эса аҳолининг барча қатламларига тааллуқли масалалар ҳисобланади. “Ижтимоий” сўзи билан боғлиқ жуда кўплаб тушунчаларни мисол келтириб ўтиш мумкин, юридик энциклопедияларда, “ижтимоий тенглик – ижтимоий ҳолатидан қатъи назар, инсоннинг инсон билан тенг ҳуқуқлилиги”, “ижтимоий ҳолат – фуқаронинг ўз келиб чиқиши, жинси, мулкӣ ҳолати ва мансаб мавқеига кўра муайян ижтимоий табақага мансублиги”, “ижтимоий тузилиш – ҳокимият ва давлатнинг моҳияти, унинг сиёсий ва иқтисодий негизлари, хўжалик ҳаётининг хусусияти ҳамда шахснинг давлатдаги мавқеи асослари”, “ижтимоий таъминот – давлатнинг, фуқароларнинг ижтимоий кам таъминланган қатламларни уларнинг асосий моддий эҳтиётларини қондириш, уларга нафақа ва бошқа кўринишдаги моддий ёрдам кўрсатиш учун олиб борадиган махсус фаолиятдир” деган тушунчалари берилган.

² Ўзбекистон Республикаси “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонун”нинг 3-моддаси

Реабилитация - сўзи эса турли соҳаларда ҳар хил талқин қилинади, масалан, тиббиёт соҳасида реабилитация касални тузатиш ёки аввалги ҳолига қайтариш деган тушунчани беради. Юридик соҳада реабилитация – юридик тушунча бўлиб, ноқонуний равишда жиноий жавобгарликка тортилган ёки мулкий ҳамда бошқа қонуний манфаатлари чекланган шахснинг оқланиши ва унга келтирилган моддий ва маънавий зарарнинг қопланишини кўзда тутади .

Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунда ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш – “ҳуқуқбузарликдан жабрланганга, ғайриижтимоий хулқ-атворли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатишга, шунингдек уларга жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларини сингдиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи” , - деб тушунчаси бериб ўтилган.

Демак, ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш чоралари ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган ёки ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахсларни руҳий жиҳатдан ҳаётга мослаштириш, бу жараёнда уларга турли ижтимоий-иқтисодий ёрдамлар кўрсатишга йўналтирилган тадбирлар ташкил этиш орқали амалга оширилади ва алоҳида тоифадаги шахсларнинг ҳуқуқбузарликлар содир этишини ёхуд ҳуқуқбузарликлардан жабрланишини олдини олишга қаратилади.

Ҳозирда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг бош мақсади ҳам аҳолини кучли ижтимоий ҳимоялашдир. Аҳолини ижтимоий ҳимоялаш энг аввало улар учун қулай ва муносиб турмуш шароитини таъминлаб бериш, бозор муносабатларига ўтиш даврида объектив равишда мавжуд бўладиган турли қийинчилик ҳамда кутилмаган иқтисодий, ижтимоий хатарлардан муҳофаза қилинишини англатади.

“Ўзаро ижтимоий ёрдам, ижтимоий ҳимоя Ўзбекистон шароитида янгилик бўлмасдан, минг йиллар давомида шаклланган ҳамда давом этиб келаётган миллий-тарихий қадриятларимизнинг ажралмас қисмидан иборат”.

Қадимдан Ўрта Осиё халқларида “Катталарга ҳурмат - кичикларга иззат кўрсатиш” инсоннинг муҳим фазилатларидан бири ҳисобланган. Бу фазилатларни бир сўз билан ифодалаб бўлмайди, балки бунда шахсларга ҳар томонлама ёрдам кўрсатиш тушунилади.

Шу боисдан, Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш фаолияти чораларини қўллашда уларга ҳар томонлама ёрдам кўрсатиш, хусусан, уларнинг руҳиятини кўтариш, жамиятда ўз ўрнини топишга кўмаклашиш, дан бири ҳисобланиб, унинг турли замонавий усул ва шакллари амалиётга жорий этиш муҳим аҳамият касб этади.

Ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш чоралари ҳуқуқбузарликдан жабрланганларга, ғайриижтимоий хулқ-атворли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга уларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб турлича усулларда қўлланилилади.

Ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахсларга нисбатан соғлиғини тиклашда тиббий, руҳиятини кўтаришда психологик ёрдам кўрсатиш орқали

кайта тиклаш, маънавий ёки мулкый зарарни ундириб бериш, рухий тушкунликдан қутулишга ёрдам кўрсатиш орқали амалга оширилади.

Ғайриижтимоий ҳуқуқ-атворли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга нисбатан эса, уларни ўқишга ёки ишга жойлаштириш, доимий ёки вақтинчалик уй-жой билан таъминлаш, моддий ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатишда ўз ифодасини топади.

Ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш чоралари махсус муассасаларда ёки ижтимоий турмуш жараёнида (оилада, маҳаллада) амалга оширилиши мумкин. Хусусан, Республикамизда “Одам савдосидан жабрланган шахсларни реабилитация қилиш Маркази”, “Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш Марказлари”, “Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш Марказлари”, “Ҳокимликлар ҳузуридаги ижтимоий мослашув Марказлари” фаолияти йўлга қўйилган.

Ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш чоралари ҳуқуқбузарликлардан жабрланганларни, ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган ва ҳуқуқбузарликлар содир этган шахсларни нормал турмуш тарзига қайтариш мақсадида амалга оширилади.

Адабиётларда реабилитация қилиш ва мослаштириш тушунчасига кўп маротаба тўхталиб ўтилган ва олимлар бу тушунчани турлича талқин қилишади. Хусусан, Л.В. Франк фикрига кўра, реабилитация бу муайян шахснинг ўз ижтимоий роли, жисмоний ва маънавий фазилатлари ва хислатларига кўра муайян ҳолатларда «қайта тиклаш», яъни ижтимоий, педагогик, тиббий тикланиш қобилиятидир.

Юқорида келтирилган манбалардан кўриниб турибдики, «реабилитация» тушунчасига таъриф беришда ҳуқуқбузарликдан жабрланганлар ва жазони ижро этиш муассасасидан озод қилинган шахсларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳал қилувчи ва бирдан-бир мезон бўлиб хизмат қилган. Бундан ташқари, одамнинг ҳолати «қобилият» сифатида нотўғри тавсифланган.

Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш фаолияти чоралари ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, шахсни маъмурий ёки жиноий жазоларга тортиш, унга нисбатан мажбурлов чораларини қўллаш орқали эмас балки у билан яқиндан ҳамкорлик қилиш орқали ҳуқуқбузарлик профилактикаси амалга оширилади ва бу усуллар бугунги замонда энг мақбул ҳисобланади.

Фуқароларнинг, энг аввало, ёрдамга муҳтож ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ва жазони ижро этиш муассасасидан озод қилинган шахсларнинг ҳуқуқларини кўшимча равишда таъминлаш, давлат органларининг фуқаролик жамияти институтлари, шу жумладан оммавий ахборот воситалари билан амалий муносабатларини кучайтириш, мазкур масалаларда жамоатчилик назорати жорий этилишини давом эттириш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар кўришни талаб қиладиган айрим муаммолар ва камчиликлар сақланиб қолмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 4-январьдаги 3-сон қарори “Хотин қизларни тазйиқ ва зўрвонликдан химоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”

Ушбу қарорда;

Тазйиқ ва зўровонликдан жабрланган хотин-қизларга химоя ордерини бериш ижросини таъминлаш ва мониторинг олиб бориш тўғрисидаги³

Низом

- 1-боб. Умумий қоидалар
- 2-боб. Химоя ордерини бериш тартиби
- 3-боб. Химоя ордерининг ижросини таъминлаш тартиби
- 4-боб. Химоя ордерининг амал қилиш муддатини узайтириш тартиби
- 5-боб. Химоя ордерининг амал қилиш муддатини тугатиш тартиби
- 6-боб. Химоя ордерини бериш фаолияти устидан мониторинг олиб бориш тартиби

7-боб. Яқунловчи қоидалар каби бобларни ўз ичига олди.

Ушбу қарорнинг иккинчи иловасига мувофиқ;
“Тазйиқ ўтказган ва зўравонлик содир этган ёки содир этишга мойил бўлган шахсларнинг зўравонлик хулқ-атворини ўзгартириш бўйича тузатиш дастуридан ўтиши тартиби тўғрисида”

Низом

- 1-боб. Умумий қоидалар
- 2- боб. Тузатиш дастуридан ўтказиш тартиби
- 3-боб. Яқунловчи қоидалар каби бобларни ўз ичига олди.

Хуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари хуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ва жазони ижро этиш муассасасидан озод қилинган шахсларни қўшимча равишда таъминлаш мақсадида ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштириш муассасасига жойлаштириш каби чора-тадбирларни амалга оширади.

Ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш чора-тадбирларини қўллаш:

Хуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга, хуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган, хуқуқбузарликлар содир этган шахсларга нисбатан ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш чора-тадбирлари қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ички ишлар органларининг хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи соҳавий хизматлари томонидан қўлланилади.

Хуқуқбузарликлардан жабрланганларни, хуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган, хуқуқбузарликлар содир этган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш, уларни нормал турмуш тарзига қайтариш мақсадида амалга оширилади ва мазкур шахсларга юридик ёрдам бериш, психологик, тиббий ҳамда ижтимоий меҳнат бўйича реабилитация қилиш, ишга жойлаштириш, вақтинчалик турар жой беришни ўз ичига олади.

Юқоридаги хуқуқбузарликлардан жабрланган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш чора-тадбирлари Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг 2017 йил 25 августда қабул қилинган 191-буйруғига илова тарзида киритилган .

³ Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 4-январьдаги 3-сон қарори “Хотин қизларни тазйиқ ва зўровонликдан химоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”

Мамлакатимизда фуқароларнинг эркинлик ва шахсий дахлсизликка доир ҳуқуқларини таъминлаш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда, шахсга ўз имкониятларини рўёбга чиқариши учун самарали механизмлар яратилган, умуман жамият манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлайдиган суд-ҳуқуқ тизими самарали фаолият кўрсатмоқда.

Бундан ташқари, жамиятнинг пойдевори сифатида оила институтини янада мустаҳкамлаш ва ривожлантириш, оила манфаатларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий ва ижтимоий-иқтисодий асосларини кучайтириш, унинг хавфсизлигини ва уйғунлигини қўллаб-қувватлаш бўйича кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Республикада оғир ижтимоий аҳволда қолган, шу жумладан жисмоний, ахлоқий ёки мулкӣ зарар етказиш натижасида содир этилган ҳуқуқбузарликлар туфайли жабр кўрган шахсларга кўмаклашиш ва ҳар томонлама ёрдам кўрсатиш бўйича инфратузилмани яратиш алоҳида аҳамиятга эга.

Ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш, оилавий-маиший зўрлик ишлатишнинг олдини олиш тизимини тубдан такомиллаштириш мақсадида, шунингдек 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни инобатга олган ҳолда:

1. Ўзбекистон Республикасида фуқароларнинг, шу жумладан хотин-қизлар ва эркакларнинг тенг ҳуқуқлилиги кафолатлангани, шунингдек, қийноққа солганлик, зулм қилганлик ва бошқача тарзда инсон қадр-қимматини таҳқирловчи муомалада бўлганлик учун жавобгарлик белгилаб қўйилгани маълумот учун қабул қилинган .

2. Қуйидагилар ижтимоий реабилитация ва мослаштириш тизимини такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари этиб белгилансин:

Ўз жонига қасд қилишга мойил хулқ-атвори ҳамда жамиятдаги ва оиладаги маънавий-ахлоқий муҳитга салбий таъсир кўрсатувчи бошқа ҳолатларни кўзгата оладиган оилавий ва шахслараро низоларнинг, депрессив вазиятларнинг эрта олдини олиш, шунингдек, ушбу жараёнда кенг жамоатчилик иштирок этишини таъминлаш;

ижтимоий реабилитация ва мослаштириш тизимини йўлга қўйишда, юзага келадиган низоли вазиятларни ҳал қилишда давлат органларининг ўзаро ҳамкорлиги , шу жумладан фуқаролик жамияти институтлари билан самарали ҳамкорлик тизимини шакллантириш;

низоли вазиятларнинг эрта олдини олиш, энг аввало, “хавф остидаги гуруҳ”да бўлган шахслар ва оилаларни аниқ мақсадда қўллаб-қувватлаш орқали ижтимоий реабилитация ва мослаштириш тизимини такомиллаштиришга фуқаролик жамияти институтларини кенг жалб қилиш; низоли вазиятлар, уларни келтириб чиқарувчи сабаб ва омилларни аниқлаш, уларни бартараф этиш чораларини кўриш;

жамиятда оғир ижтимоий аҳволдаги шахсларни қўллаб-қувватлаш;

жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни ошириш, оилавий ва шахслараро муносабатлар соҳасида қонунийликни мустаҳкамлаш,

хукукузарликлардан жабрланган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш жараёнларига дахлдордорлик ҳиссини кучайтириш ;⁴

Республикамиз ҳукумати ва Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органлари фаолиятини такомиллаштириш, соҳа ходимларининг ҳуқуқ ва ваколатларини таъминлаш, уларни ижтимоий ҳимоя қилиш, хизматларни моддий ва маънавий жиҳатдан рағбатлантириб бориш масалаларига мунтазам эътибор бериб келинмоқда.

Бунинг яққол далилини бугунги кунда юртбошимиз томонидан қабул қилинаётган қарор ва фармонларда кўришимиз мумкин.

Бугунги кунда амалиётда фуқароларнинг, энг аввало, ёрдамга муҳтож ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ва жазони ижро этиш муассасасидан озод қилинган шахсларнинг ҳуқуқларини қўшимча равишда таъминлаш, давлат органларининг фуқаролик жамияти институтлари, шу жумладан оммавий ахборот воситалари билан амалий муносабатларини мустаҳкамлаш, мазкур масалаларда жамоатчилик назорати жорий этилишини давом эттириш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар кўришни талаб қиладиган айрим муаммолар ва камчиликлар сақланиб қолмоқда.

ХУЛОСА

Профилактика инспектори ўз фаолияти давомида ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ва жазони ижро этиш муассасасидан озод қилинган шахсларни қўшимча равишда таъминлаш мақсадида ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштириш муассасасига жойлаштириш каби чора-тадбирларни амалга оширади.

Хотин-қизлар муаммоларини «Аёллар дафтари»ни юритиш орқали тизимли равишда ҳал этиш ва уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича ватинчалик тартиб тасдиқланди.

Унга кўра, ҳар бир сектор кесимида маҳаллабай «Аёллар дафтари»га 30 ёшдан ошган **қуйидаги тоифадаги хотин-қизлар киритилади:**

- ижтимоий ҳимояга муҳтож ишсиз хотин қизлар;
- боқувчисини йўқотган эҳтиёжманд хотин-қизлар;
- ижтимоий ёрдамга муҳтож I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган хотин-қизлар;
- уй-жойини таъмирлашга муҳтож I гуруҳ ногиронлиги бўлган хотин-қизлар;
- нотурар жойларда истиқомат қиладиган, ўзининг ёки биргаликда яшовчи оила аъзоларининг номида турар жойи мавжуд бўлмаган хотин-қизлар;
- қарамоғида бир ёки ундан ортиқ I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган болалари мавжуд ёлғиз аёллар;
- тиббий ҳимояга муҳтож эҳтиёжманд хотин-қизлар (ўзи ва биргаликда яшовчи оила аъзолари оғир ижтимоий вазиятда бўлган, сурункали ёки оғир ногиронликка олиб келувчи касалликка чалинган, ногиронлик гуруҳи белгиланмаган, етарли дамромад манбаига эга бўлмаганлар);
- ҳуқуқий ёрдам олишга муҳтож хотин-қизлар;

⁴ Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 4-январьдаги 3-сон қарори “Хотин қизларни таъйиқ ва зўронликдан ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”

• психологик маслаҳатга муҳтож хотин-қизлар (тазйик ва зўравонликдан жабрланган, ижтимоий муаммолари мавжуд хотин-қизлар).

«Аёллар дафтари» қуйидаги тартибда юритилади:

Хотин-қизларнинг муаммолари, эҳтиёжлари ва қизиқишлари ҳар ярим йил биринчи ойининг дастлабки 15 кунда уйма-уй юриб ўрганилади.

Хотин-қизларнинг муаммолари анкета-сўровнома орқали аниқланиб, аниқланган муаммолар 3 кундан ошмаган муддатда хотин-қизларнинг шахсий индивидуал анкеталарига киритилади.

Шунга кўра, 1 кун муддатда индивидуал анкеталар кўриб чиқилади.

Шундан кейин 3 кундан ошмаган муддатда анкета маълумотлари идора ва ташкилотларнинг маълумотлари билан солиштирилади ҳамда аёлларнинг ижтимоий ҳимояга муҳтожлик даражаси (тоифаси) аниқланади.

«Аёллар дафтари»га киритиладиган хотин-қизларнинг рўйхатлари ҳамда уларнинг муаммоларини бартараф этишга қаратилган «Йўл харитаси» лойиҳаси 7 кундан ошмаган муддатда Халқ депутатлари туман (шаҳар) кенгашига киритилади.

Тасдиқланган рўйхатлар 3 кундан ошмаган муддатда Маҳалла ягона ахборот тизими дастурига киритилиб, шу асосда вақтинчалик тартибда белгиланган хизматлар кўрсатилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси: Дарслик./Б.А.Матлюбов, А.С.Турсунов, С.Б.Хўжакулов ва бошқ.-Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020.-294 б.

2. Ички ишлар органларининг профилактик фаолиятини бошқариш: Дарслик / Б.А. Матлюбов, Ў.Х. Мухамедов, А.С.Турсунов, З.А.Амиров, Б.Ф.Алимов. Масъул муҳаррир Б.А. Матлюбов – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 295 б.

3. А.С.Турсунов, Ш.А.Ғаниев, А.Ш.Муродов, С.Қ.Валиев, А.Д.Эрназаров, А.Ҳ.Мухиддинов. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда жамоат тартибига таъжовуз қиладиган айрим турдаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича расмийлаштирилдиган маъмурий процессуал ҳужжатлар намуналари: Ўқув-услубий қўлланма / Масъул муҳаррир: Б.А.Матлюбов. – Т., Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019.-145 б.3.4 И.Исмаилов ва бошқалар ИИО ларининг жиноятчиликнинг олдини олиш фаолиятини ташкил этиш. Дарслик Т.2011.

4. Ж.С.Мухторов Милиция ҳуқуқ тартибот масканини янги тизимини шакиллантириш ва унинг муоммолари.Т 2004.

5. М.Зиёдуллаев Милиция ҳуқуқ тартибот масканларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини бошқариш.Т.2008.

6. У. Таджиханов умумтў тахрири остида ИИО лари маъмурий фаолияти Дарслик Т.1996.

7. У. Таджиханов А Саидов Давлат ва ҳуқуқ назарияси Т.2001.

8. Д.Абдуллаев Оила муҳофазаси барқарорлик омили ҳуқуқ ва бурч. №7 2008.

9. М.Усмоналиев Й.Каракетов Криминалогия Дарслик. Т.2001.

10. Абдулла Шер. Ахлоқшунослик. –Тошкент, 2000.

